

RAQAMLI DEMENSIYA: ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR INSON INTELLEKTINI QAY DARAJADA O'ZGARTIRMOQDA

Usmonova Madina Kamoliddin qizi ,

University of Business and Science universiteti
Filologiya fakulteti chet tillarini o'qitish ingliz tili yo'nalishi
2-bosqich talabasi. madinausmonova1209@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli qurilmalarning inson tafakkuri va diqqatini jamlash qobiliyatiga ta'siri, neyrobiologik hamda psixologik nuqtayi nazardan ko'rib chiqiladi. Tahlil jarayonida Manfred Shpitzerning "raqamli demensiya" nazariyasi va Nikolas Karrning "The Shallows" konsepsiyasini ilmiy asos qilib olindik. Maqolada Google effekti, kognitiv ofshoring, tezkor dofamin va diqqatning fragmentatsiyasi kabi hodisalar zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar (Tik Tok, Reels, Shorts) bilan bog'liq holda tahlil qildik. Shu bilan birga maqola oxirida chuqur fikrlash va mustahkam bilim hosil bo'lishini saqlab qolish, hamda kognitiv salohiyatni muhofaza qilish uchun Deep work va raqamli gigiyena qoidalariga rioya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar : Raqamli demensiya, neyroplastiklik, Google effekti, diqqat inqirozi, dofamin, Nikolas Karr, kognitiv yuklama, raqamli gigiyena.

Abstract : This article examines the impact of digital devices on human cognition and attention span from neurobiological and psychological perspectives. The analysis is theoretically grounded in Manfred Spitzer's theory of "Digital Dementia" and Nicholas Carr's "The Shallows" concept. Phenomena such as the "Google Effect" "cognitive offloading" "instant dopamine" are analyzed in relation to modern social media platforms (Tik Tok, Reels, Shorts). Furthermore, the article provides practical recommendations on "Deep Work" and digital hygiene practices aimed at preserving deep thinking skills, ensuring robust knowledge acquisition, and protecting overall cognitive potential.

Keywords: Digital dementia, cognitive offloading, Google effect, attention fragmentation, instant dopamine, deep work, digital hygiene.

Аннотация: В данной статье цифровых устройств на человеческое мышление и способность к концентрации внимания с нейробиологической и психологической точек зрения. В процесса анализа в качестве научной основы использованы теория "цифровой деменции" Манфреда Шпитцера и концепция Николаса Карра "Пустышка" (The Shallows). Такие явления, как "эффект Google", когнитивный офшоринг, "быстрый дофамин" и фрагментация внимания, анализируются в контексте современных социальных платформ (Tik Tok, Reels, Shorts). Вместе с тем, в завершении статьи даны практические рекомендации по соблюдению правил "глубокой работы" (Deep work) и цифровой гигиены для сохранения способности к глубокому мышлению, формирования прочных знаний и защиты когнитивного потенциала.

Ключевые слова: Цифровая деменция, когнитивный офшоринг, эффект Google, фрагментация внимания, быстрый дофамин, глубокая работа, цифровая гигиена.

KIRISH

Inson miyasi asrlar davomida ma'lumotni yig'ish, saqlash va tahlil qilishga moslashib kelgan. Bilimlar og'zaki, yozma yoki shaxsiy xotira orqali almashinib kelingan. Biroq so'nggi yigirma yildagi raqamli texnologiyalarning rivoji inson kognitsiyasiga ya'ni (insonning tabiiy aqliy jarayonlari) sezilarli ta'sir ko'rsata boshladi. Biz ongsiz ravishda xotiramizning katta qismini raqamli texnologiyalar va tashqi bulutli xotiraga ko'chirib o'tkazdik. Xo'sh bu aqliy faoliyatni texnologiyalarga yuklanishi bizni bilimli qilyaptimi yoki aksincha u kognitiv salohiyatni pasaytirib "raqamli demensiya" hodisasiga olib kelmoqdami?

Kolumbiya universiteti tadqiqotchisi kognitiv psixolog Betsi Sperrou (Betsy Sparrow) tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, zamonaviy inson miyasi "Google effekti" deb ataluvchi hodisaga moslashyapti. Ushbu tushuncha haqida Sperrou va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan hamda 2011-yilda Science jurnalida chop etilgan ilmiy maqolada to'liq yozilgan. Tadqiqotga ko'ra, qidiruv tizimlarining keng tarqalishi inson

xotirasining kognitiv ishlash jarayonlariga ta'sir qilmoqda. Tadqiqotchining ta'kidlashicha inson miyasi "men nima bilaman" degan savoldan ko'ra "qayerdan topaman " degan tamoyilga o'tmoqda. Bu holat "raqamli amneziya" yoki " Google effekti" sifatida tushuntiriladi. Ya'ni qidiruv tizimlari paydo bo'lganidan buyon bizni ma'lumotlarni eslab qolish uslubimiz ham yangilanmoqda. Miyamiz internetga tashqi xotira sifatida ishona boshladi. Endi u axborotni o'zida saqlashdan ko'ra uning qayerda joylashganligini eslab qolishni afzal ko'rmoqda. Bu jarayon orqali ma'lum bo'ldiki , agar inson ma'lumotni keyinchalik internet (Google) orqali topishiga ishonsa, miya uni uzoq muddatli xotiraga saqlashga ehtiyoj sezmaydi. Olimlar bu hodisani "kognitiv ofshoring" deb ataydilar. Aniqrog'i aqliy faoliyatlarni tashqi texnologik tizimlarga ko'chirilishi. Masalan, ko'plab insonlar telefon raqamlarini yoddan bilmasligi mumkin , ammo ular kontaktlar ro'yxati qayerda joylashganini aniq eslaydi. Ushbu mexanizm psixologiyada " transaktiv xotira" tushunchasi orqali izohlanadi. Biroq raqamli vositalarning ta'siri faqatgina xotira mexanizmlarining o'zgarishi bilan cheklanib qolmaydi. Bizni tashvishga soladigan jihati shundaki bu jarayon inson miyasining neyrobiologik tuzilishiga, ya'ni uning jismoniy arxitekturasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni inson miyasi hayot davomida shakli va ishlash uslubini moslashtiradi. Agar miya doimiy ishlab turmasa neyroplastiklik imkoniyatlari kamayadi. Neyroplastiklik miyamizni moslashuvchan va o'zgaruvchan qiluvchi asosiy xususiyat hisoblanadi. Internet va Google yordamiga haddan ortiq tayanish miyani dangasa qilib qo'yishga olib keladi. Natijada xotira va fikrlash qobiliyati zaiflashadi. Nemis neyrobiologi Manfred Shpitzer o'zining " Raqamli demensiya" asarida (Spitzer, 2012) ta'kidlaganidek zamonaviy texnologiyalar xususan internet, smartfonlar va ijtimoiy tarmoqlar inson miyasi faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.Uning fikricha miya mushak kabi ishlaydi. Agar uni ishlatsak kuchayadi, ishlatmasak zaiflashadi. Smartfon va Google singari qidiruv tizimlari odamlarni ma'lumotni xotirasiga saqlab olish o'rniga, keyinroq internetdan topish prinsipiga o'rgatadi. Shpitzerning "raqamli demensiya" atamasini yoshlar va kattalar orasida haddan ziyod internet va texnologiyalardan foydalanish. Va buning natijasida miyaning tabiiy mashqlanish jarayonini susaytirib va

chuqur bilim shakllanishini kamaytiradi. Shuningdek Shpitzerning nazariyasi neyroplastiklik bilan chambarchas bog‘liq. Ya’ni miya ishlatilsa kuchayadi, ishlatilmasa susayadi va neyroplastiklik esa bu jarayonning biologik asosidir. Demak texnologiya va internet bizga qulaylik va tezkor bilim olish imkonini berish bilan birga miyamizni bo‘sh qoldirib , uni intellektual tanazzulga yetaklamoqda. Shu bois Shpitzer yoshlar va kattalarni raqamli qurilmalardan muvozanatli foydalanishga chaqiradi. Bilim olish va chuqur o‘rganish jarayonlarini mustahkamlashni tavsiya qiladi. Agarda biz hisob-kitobni kalkulyatorga manzilni navigatsiyaga (GPS) topshirsak miyamizning o‘sha funksiyalarga javobgar neyronlari kamroq ishlatiladi va neyron bog‘lamalari zaiflashadi. Bunga misol qilib London taksichilari ustidan o‘tkazilgan mashhur neyrobiologik tadqiqotni keltirish mumkin (Maguire et. al. ,2000). Shaharning murakkab xaritasini yoddan bilgan taksichilarning gippokamp (xotira va fazoviy mo‘ljal uchun javobgar qism) hajmi oddiy odamlarnikiga qaraganda ancha katta bo‘lgan. Bugungi kunda GPS tizimlariga mutloq bog‘lanib qolishimiz esa , aksincha ushbu markazning kichrayishiga va fazoviy fikrlash qobiliyatimizni so‘nishiga olib kelmoqda.

Intellektual tanazzul faqatgina xotiraning zaiflashishi bilan cheklanib qolmay, u diqqatning parchalanishi ham zamonaviy tafakkurning asosiy muammosiga aylanmoqda. Amerikalik yozuvchi va madaniyatshunos Nikolas Karr (Nicholas Carr) raqamli olam insonning chuqur mushohada yuritish qobiliyatini qanday yemirayotgani haqida jiddiy xavotir bildiradi. U o‘zining “The Shallows” (sayozliklar) asarida bir og‘riqli savolni o‘rtaga tashlaydi : internet inson miyasini yuzaki fikrlashga dasturlamayaptimi? Karrning fikricha internet insonni ma'lumotlarni chuqur tahlil qilishdan ko‘ra, ularni yuzaki qidirishga moslashtirmoqda. Ilgari kitob o‘qiganimizda ma’lumotlar tubiga sho‘ng‘uvchi "g‘avvos"ga o‘xshardik. Bunday o‘qish sekin , mulohazali va chuqur bo‘lgan, u o‘quvchini fikrlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglashga hamda mustahkam xotira shakllantirishiga olib kelardi. Ammo internet davrida bu holat o‘zgardi. Karr ta’kidlaganidek bugungi o‘quvchi esa ko‘proq suv yuzasida yuqori tezlikda harakatlanayotgan "skuter haydovchisi" ga o‘xshaymiz. Biz endi ma’lumotni tahlil

qilmay qo'ydik. Balki uning ustidan tezkorlik bilan sakrab o'tyapmiz. Natijada tezlik oshadi, ma'lumot ko'payadi. Biroq tafakkur sayozlashib boradi. Internetda matn o'qish an'anaviy mutolaa emas, balki doimiy qarorlar qabul qilish jarayoniga aylanib qolgan. Matn ichida joylashgan giperhavolalar (links) reklamalar ochilib oynalar o'quvchini har lahza tanlov qilishga majbur qiladi : havolani bosishim kerakmi yoki yo'qmi, reklama e'tibor berishimga arziydimi. Ushbu jarayon miyamizni uzluksiz mikro-qarorlar qabul qilishga majbur qilib "Kognitiv yuklama"ni oshiradi. Natijada diqqat asosiy mazmundan chalg'iydi, inson tez charchaydi va matnni anglashga qiynaladi.

METOD VA TAVSIYALAR

Karr bu holatni ilmiy tadqiqotlar bilan ham asoslaydi. Ko'z harakatlarini kuzatish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'quvchi endi ekrandagi matnni ketma-ket o'qimaydi. Aksincha u matnni "F" harfi shaklida skanerlaydi: dastlab u bir necha qatorni to'liq o'qiydi, keyin esa faqat chap tomoniga ko'z yugurtirib pastga tushib ketadi. Bu hodisa shuni anglatadiki, bu o'qish jarayoni chuqur mutolaadan ko'ra "skimming" ya'ni yuzaki ko'z yugurtirishga aylanib bormoqda.

Nikolas Karr internet zamonidagi ushbu muammoni " butelka bo'yni effekti" orqali izohlaydi. Ya'ni internet - cheksiz axborot oqimiga ega sharsharani eslatsa, bizni ishchi xotiramiz esa tor butilka bo'yniga o'xshaydi. Demak internetdan bir vaqtning o'zida juda ko'p ma'lumot keladi. Shuning uchun u uzoq muddatli xotiraga butilkaning ichiga butilkaning og'zidan o'ta olmaydi. Natijada inson ko'p narsadan xabardor bo'lsa ham ularni chuqur anglamaydi. Shunday qilib biz ma'lumotga boy ammo tushunchaga kambag'al jamiyatga aylanib bormoqdamiz. Karr xulosasiga ko'ra , internet nafaqat axborot manbai bo'lib xizmat qilyapti. Balki u insonning fikrlash uslubini ham o'zgartirib yubormoqda. Natijada tafakkur tobora qisqa , tezkor va yuzaki tus olmoqda , bu esa murakkab ilmiy falsafiy g'oyalarni cheklab qo'yimoqda.

Agar Nikolas Karr aytganidek, internet bizni asta-sekin "sayozlikka" yetaklayotgan bo'lsa, raqamli ijtimoiy platformalar ayniqsa qisqa videolar (Tik Tok, Reels, Shorts) - faoliyatni yanada tezlashtirib miyani "tezkor dofamin" ta'siriga

tushirmoqda. Endilikda muammo faqat chuqur o'qimaslik bilan cheklanib qolmay balki diqqatni uzoq muddat davomida jamlay olmaslikda ham namoyon bo'lmoqda. Inson miyasi tabiatan yangilikka va kutilayotgan mukofotga sezgir . Aynan shu sababli u 15-30 soniyalik videolarni oson va tez qabul qiladi. Har bir yangi video yangi obrazlar hissiy tajribalar va axborotni taqdim etadi. Miya buni ehtimoliy zavq sifatida qabul qilgani sababli dofamin ajratadi. Dofamin bu - miyada ajraladigan neyromediator bo'lib, u bizni biror faoliyatni qayta qayta takrorlashga undaydi. Muhim jihati shundaki dofamin zavqning o'zidan ko'ra zavq ehtimoli bilan bog'liq kutish jarayonida ajraladi.

Ijtimoiy tarmoqlar aynan shu tamoyilga asoslanib foydalanuvchilar e'tiborini jalb qiladi. Ular "o'zgaruvchan mukofotlash" (variable reward) prinsipi orqali foydalanuvchini ushlab turadi. Har safar biz ekranni pastga surganimizda (scroll qilganimizda) miyamizda bitta fikr paydo bo'ladi. Keyingisi bundan ham qiziqroq bo'lsachi? Aynan shu noaniqlik dofamin ajralishiga sabab bo'ladi. Natijada biz telefonni ongli ravishda emas, balki biologik refleks orqali qayta- qayta tekshira boshlaymiz. Ko'pchiligimizda bir xil holat kuzatiladi: "faqat besh soniya ko'raman " deymiz lekin qanday qilib soatlab vaqt o'tib ketganini bilmay qolamiz. Bu holat shunchaki odat emas - bu miyaning mukofotlash tizimi qayta sozlanayotganining belgisi. Vaqt o'tishi bilan miyamiz mehnat talab qiladigan faoliyatdan (masalan , kitob o'qish, murakkab matni tahlil qilish, hisob kitob qilishdan) qochib 10-15 soniyalik oson va tayyor zavqqa o'rganib qoladi. Mazkur holat ilmiy tilda "diqqatning fragmentatsiyasi" ya'ni diqqatning bo'linib ketishi deb ataladi.

Nikolas Karr tasvirlagan "skuter haydovchisi" hech bo'lmaganda ma'lumotni izlayotgan edi. Ammo bugungi TikTok foydalanuvchisi esa ma'lumotni izlamaydi uni shunchaki iste'mol qiladi. Algoritm foylanuvchi o'rniga tanlaydi, filtrlab beradi va qaysi hissiyot qachon paydo bo'lishini belgilab beradi. Muammo shundaki agar miyamiz har 15-30 soniyada yangi mavzu , rasm va hissiyotga moslashib qolsa , u asta-sekin uzoq muddatli diqqat talab qiluvchi mashg'ulotlarni masalan 45 daqiqalik dars yoki 200 sahifalik kitobni hazm qila olmaydi. Bunday faoliyat miyamiz uchun sekin zerikarli va

mukofotsiz tajriba sifatida ko'rina boshlaydi. Shunday qilib, tezkor dofamin ustuvor bo'lgan muhitda chuqur fikrlash sekin-asta keraksiz ko'nikmaga aylanib boradi. Natijada xavfli paradoks shakllanadi: axborot hech qachon bu ko'p bo'lmagan, lekin inson diqqat-e'tibori hech qachon bu qadar qisqa bo'lmagan. Ushbu holat kelajak avlodlar uchun jiddiy oqibatlar olib kelishi mumkin. Chunki o'qish, tahlil qilish va mustaqil fikrlash diqqatga asoslanadi. Diqqat bo'lmagan joyda esa na bilim na tafakkur na madaniy rivojlanish bo'ladi.

XULOSA

Shunday qilib Manfred Shpitsler ogohlantirganidek raqamli texnologiyalar xotirani tashqi qurilmalarga ko'chirish orqali sayozlashtiradi. Nikolas Karr aytganidek diqqatni parchalab, chuqur fikrlashni yemiradi. dofamin mexanizmlari esa bizni tezkor huzur-halovatga qaram qilib qo'yadi. Raqamli dunyo hayotni qulaylashtirdi, ammo buning evaziga eng qimmatli boyligimiz - diqqatimizni tortib oldi. Xo'sh, bu intellektual tanazzulni to'xtatishning chorasi bormi yoki insoniyat " raqamli demensiya"ga mahkummi? Albatta yechim bor va u bizning ongli tanlovimizga bog'liq. Olimlar va zamonaviy tafakkur yetakchilari bir qator amaliy yo'llarni taklif qilmoqda. Amerikalik olim Kel Nyuport (Cal Newport) ilgari surgan " Deep work" chuqur ishlash konsepsiyasiga ko'ra inson kuniga hech bo'lmaganda 1-2 soat barcha ijtimoiy tarmoqlar va telefondan butunlay uzilib faqat bitta muhim ishga diqqatini qaratishi kerak. Bu vaqt ichida miya yana chuqur fikrlashga, muammoni to'liq yechishga o'rganadi.

Keyingi yo'li "raqamli detoks" haftada kamiga bir yoki kunning ma'lum bir qismida gadgetlardan butunlay voz kechishi va miyaga dam berishi lozim. Dofamin oqimi pasayganda inson zerikishni boshlaydi. Ammo aynan zerikish - ijod, tafakkur va yangi g'oyalarning tug'ilish nuqtasidir.

Miya mushakka o'xshaydi: ishlatilmasa zaiflashadi. Uni qayta kuchaytirishning eng samarali yo'li - har kuni kamida 20-30 sahifa bosma kitob ya'ni elektron bo'lmagan kitob o'qishdir. Aynan qog'ozdagi matn diqqatni uzoq saqlash, xotirani kuchaytirishga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan choralar (detoks, chuqur ishlash, mutolaa)

jamlanmasi zamonaviy fanda "raqamli gigiyena" deb ataladi va u kognitiv salohiyatni asrashning yagona yoʻlidir.

Texnologiya oʻzi yomon emas – u shunchaki qurol . Biroq har qanday qurol kabi uning ahamiyati ham undan kim va qanday foydalanishiga bogʻliq. Bugungi kunning eng dolzarb savoli shuki inson texnologiyani boshqaryaptimi yoki texnologiya insonnimi? Agar bu savolga befarq qarash , bizni qulayligimiz uchun yaratilgan texnologik vositalar asta-sekin diqqat, xotira va mustaqil fikrlash erkinligimizni tortib oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Carr,N.(2011). The Shallows:What the Internet is Doing to Our Brains.W.W.Norton & Company.
2. Maigure, E.A.,Gadian,G.,Johnsrude,I.S., Catani, M.,Isaacs,E.B.,Hermes,F., & Frackowiak, R.S.(2000). Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers.Proceedings of the National Academy of Sciences,97(8), 4898-4403.
3. Newport , C.(2016). Deep Work:Rules for Focused Success in a distracted World. Grand Central Publishing.
4. Sparrow,B.,Liu,J., & Wegner,D.M.(2011). Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Informationat Our Fingertips.Science,333(6043),776-778.
5. Spitzer,M.(2012). Digitale Demenz:Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen.Droemer.